

Міністерство охорони здоров'я

“International Medical Herald”

Науково-практичний журнал

Vol.1 1(1) 2025 року

Категорія

Засновник та видавець:
ГО «Інноваційна медична платформа»

Свідоцтво суб'єкта видавничої діяльності: ДК 8313 від 14.05.2025 року.

Ідентифікатор медіа: R40-05884 (онлайн-медіа)

Виходить чотири рази на рік

УДК: 616+614+577

Журнал рекомендовано засідання загальних зборів ГО «Інноваційна медична платформа»
Протокол №2 від 23.01.2025 р.

Спеціальності:

I1 (221) - Стоматологія,
I2 (222) - Медицина,
I4 (225) - медична психологія,
I7 (227) - Фізична терапія та реабілітація (за спеціальностями)
I9 (229) - Громадське здоров'я,
E1 (091) - Біологія та біохімія

Адреса редакції:

Україна, 76018
м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка 91/2

Телефони: +380 509-671-840

E-mail: info@imh.com.ua

Сайт видання (URL):
<https://imh.com.ua/index.php/imh/index>

Розповсюджується в Україні та закордоном.
Мови публікації: українська, англійська, німецька, польська

Журнал внесений до міжнародних наукометричних баз даних: Crossref, Google Scholar, «Scientific Periodicals of Ukraine» the Vernadsky National Library of Ukraine, Academic Resource Index – ResearchBib Directory of open access scholarly resources (ROAD).

Головний редактор: Ігор ЧУРПІЙ
Науковий редактор: Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ

Редакційна колегія:

I1 221 «Стоматологія»: Віталій Біда, Світлана Бойцанюк, Дмитро Король, Наталія Кузник, Ірина Лісецька, Наталія Махлинець, Зіновій Ожоган, Микола Рожко, Вікторія Шинкевич.

I2 222 «Медицина»: Патриція Болдіжар, Маріне Гегоргіанц, Оксана Жураківська, Ганна Невоїт, Василь Притула, Наталія Пшук, Гедемінас Ярушавіціус, Marco Marino Vito, Papaziogas Vasileios.

I4 225 «Медична психологія»: Олександр Белов, Світлана Білозерська, Олена Венгер, Генрік Войташек, Лариса Заграй, Олег Левада, Євген Опря, Михайло Пустовий.

I7 227 «Терапія та реабілітація»: Ольга Андрійчук, Марія Аравіцька, Лариса Гуніна-Орлова, Наталія Нестерчук, Дарія Попович, Микола Романишин, Katarzyna Walicka-Cupryś, Maria Teresa Mingo-Gomez, Sandra Jimenez Del Barrio.

I9 229 «Громадське здоров'я»: Інна Борисова, Ірина Голованова, Ляхова Наталія, Савчук Руслан.

E1 091 «Біологія та біохімія»: Зорина Боярська, Михайло Вакерич, Ярослава Гасинець, Вікторія Георгіянц, Ігор Головченко, Римма Срьоменко, Дмитро Морозенко, Володимир Петренко, Микола Репін, Ain Raal.

Редакційна рада:

Вадим Борисенко (Харків)
Вайнорас Альфонсас (Литва)
Наталія Годлевська (Вінниця)
Світлана Данильченко (Херсон)
Олена Денисенко (Чернівці)
Вероніка Дудник (Вінниця)
Марта Залізник (Тернопіль)
Тетяна Ілашук (Чернівці)
Олена Колоскова (Чернівці)
Наталія Козьякіна (Трускавець)
Дмитро Лисиця (Рівне)
Ярослав Попович (Івано-Франківськ)
Аліна Плетенецька (Київ)
Василь Пюрик (Івано-Франківськ)
Сергій Саволок (Київ)

Василь Сенчій (Івано-Франківськ)
Вадим Соколенко (Черкаси)
Роман Трутяк (Львів)
Світлана Чупахіна (Івано-Франківськ)
Сергій Федоров (Івано-Франківськ)
Олександра Шипіцина (Вінниця)
Leroy Joel (Ветнам)
Melnitchouk Nelya (Бостон, США)
Tomasz Kulpok-Bagiński (Польща)
Viliam Donik (Словакія)

Секретар інформаційної служби: Тетяна Костащук

Коректори з мов: Оксана Гончарук, Христина Тихонюк, Наталія Жмендак

Комп'ютерна верстка та дизайн: Мар'яна Зелінська

Художній редактор: Ірина Чурпій-Дидирко

Робота редакційної колегії орієнтована на норми та принципи [International Committee of Medical Journal Editors](#)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

The Ministry of Health Care of Ukraine

“International Medical Herald”

scientific and practical journal

Vol.1 1(1) 2025

Category -

Category B The journal is listed in international scientometric data bases:
Crossref, Google Scholar, «Scientific Periodicals of Ukraine» the
Vernadsky National Library of Ukraine, Academic Resource Index –
ResearchBib, Directory of open access scholarly resources (ROAD).

Founder and publisher: NGO
«Innovative Medical Platform»

Certificate of publishing entity:
DK 8313 dated 14.05.2025.

Media identifier: R40-05884
(online media)

Frequency: 4 times a year

UDC: 616+614+577

The journal recommended the
meeting of the general meeting of the
NGO «Innovative Medical Platform»
Minutes No. 2 dated 01.23.2025.

The main specialities are:

- I1 (221) - Dentistry, I2 (222) -
Medicine,
- I4 (225) - Medical Psychology,
- I7 (227) - Physical Therapy and
Rehabilitation (by specialty)
- I9 (229) - Public Health,
- E1 (091) - Biology and
Biochemistry

E-mail: info@imh.com.ua

Publication website (URL):
<https://imh.com.ua/index.php/imh/index>

Editorial Office Address:

Shevchenko Street, 91/2
Ivano-Frankivsk
76018, Ukraine

Tel: +380 509-671-840

Editor-in-Chief: Igor CHURPIY (Dr. of Medical Sciences, Professor).

Scientific editor: Eduard LAPKOVSKIY (Dr. of Medical Sciences, Professor).

Editorial Board:

I1 221 «Dentistry»: Vitaliy Bida, Svitlana Boytsaniuk, Dmytro Korol, Natalia Kuznyak, Iryna Lisetska, Natalia Makhlynets, Zinoviy Ozhoghan, Mykola Rozhko, Viktoria Shynkevych.

I2 222 «Medicine»: Patricia Boldizhar, Marine Gegorgiantsi, Oksana Zhurakivska, Hanna Nevoyt, Vasyly Prytula, Natalia Pshuk, Gedeminas Yarushavitsius, Marco Marino Vito, Papaziogas Vasileios.

I4 225 «Medical Psychology»: Oleksandr Belov, Svitlana Bilozerska, Olena Wenger, Henryk Wojtasek, Larysa Zagray, Oleg Levada, Yevhen Oprya, Mykhailo Pustovyi.

I7 227 «Therapy and Rehabilitation»: Olga Andriychuk, Maria Aravitska, Larisa Gunina-Orlova, Natalia Nesterchuk, Dariya Popovych, Mykola Romanyshyn, Katarzyna Walicka-Cupryś, Maria Teresa Mingo-Gomez, Sandra Jimenez Del Barrio.

I9 229 «Public Health»: Inna Borisova, Iryna Holovanova, Natalia Lyakhova, Ruslan Savchuk.

E1 091 «Biology and Biochemistry»: Zorina Boyarska, Mykhailo Vakerych, Yaroslava Gasynets, Viktoria Georgiyants, Igor Holovchenko, Rimma Yerenenko, Dmytro Morozenko, Volodymyr Petrenko, Mykola Repin, Ain Raal.

Associate Editors:

Vadym Borysenko (Kharkiv)	Vasyl Senchiy (Ivano-Frankivsk)
Vainoras Alfonsas (Lithuania)	Vadym Sokolenko (Cherkasy)
Natalia Godlevska (Vinnytsia)	Roman Trutiak (Lviv)
Svetlana Danylenchenko (Kherson)	Svetlana Chupakhina (Ivano-Frankivsk)
Olena Denysenko (Chernivtsi)	Sergiy Fedorov (Ivano-Frankivsk)
Veronika Dudnik (Vinnytsia)	Olexandra Shypitsyna (Vinnytsia)
Marta Zaliznyak (Ternopil)	Leroy Joel (Vietnam)
Tetiana Ilashchuk (Chernivtsi)	Nelya Melnitchouk (Boston USA)
Olena Koloskova (Chernivtsi)	Tomasz Kulpok-Bagiński (Poland)
Nataliya Kozavkina (Truskavets)	Viliam Donic (Slovakia)
Melnitchouk Nelya (Boston, USA)	
Dmytro Lysytsia (Rivne)	
Yaroslav Popovych (Ivano-Frankivsk)	
Alina Pletenetska (Kyiv)	
Vasyl Piuryk (Ivano-Frankivsk)	
Sergii Savolyuk (Kyiv)	

Information System Secretary: Tetyana Kostashchuk

Foreign language Proofreading: Oksana Honcharuk, Khrystyna Tykhonyuk, Natalia Zhmendak

Computer Design an desktop publishing: Mariana Zelinska

Art Editor: Iryna Churpii-Dudurko

The work of the Editorial Board is focused on the norms and principles of the International Committee of Medical Journal Editors

This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

*ШАНОВНІ ЧИТАЧІ,
НАУКОВЦІ ТА АВТОРИ!*

Я, Чурпий Ігор Костянтинович, маю честь звертатися до Вас, як головний редактор науково-практичного журналу «**International Medical Herald**».

Від імені редакційної колегії я радий вітати Вас на сторінках нашого видання.

Сьогодні, коли медична наука розвивається з неймовірною швидкістю вкрай важливо мати платформу для обміну досвідом та поширення знань.

«**International Medical Herald**» прагне бути саме тією платформою для публікації високоякісних досліджень, клінічних випадків, оглядів літератури та науково-практичних розробок у різних галузях медицини.

Ми прагнемо висвітлювати актуальні проблеми сучасної охорони здоров'я, сприяти впровадженню новітніх методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, а також підтримувати міждисциплінарний діалог між науковцями та практикуючими лікарями.

Ми усвідомлюємо важливість кожної опублікованої праці та гарантуємо ретельний процес рецензування, що відповідає міжнародним стандартам наукової етики та якості.

Наша команда докладає всіх зусиль для того, щоб ваш науковий внесок був представлений широкому колу читачів та отримав належне визнання.

Ми щиро запрошуємо науковців, дослідників та практикуючих лікарів з усього світу до співпраці.

«**International Medical Herald**» відкритий для публікації ваших оригінальних досліджень, цінних клінічних спостережень та статей.

Читайте «**International Medical Herald**», дізнавайтесь про новітні досягнення, надихайтесь новими ідеями та долучайтесь до нашої наукової спільноти.

Ми з нетерпінням чекаємо на ваші нові публікації та сподіваємося на плідну та довготривалу співпрацю!

З повагою,

Головний редактор журналу,
д. мед. н., професор

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Igor Churpий'.

Ігор ЧУРПІЙ

Dear readers, scientists and authors!

I, Ihor Churpiy, have the honor to address you as the editor-in-chief of the scientific and practical journal "**International Medical Herald**".

On behalf of the editorial board, I am glad to welcome you to the pages of our publication.

Today, when medical science is developing at an incredible speed, and every day brings new challenges and discoveries, it is extremely important to have a platform for exchanging experience and disseminating knowledge.

"**International Medical Herald**" strives to be exactly that platform for publishing high-quality research, clinical cases, literature reviews and scientific and practical developments in various fields of medicine.

We strive to highlight the current problems of modern healthcare, promote the implementation of the latest methods of diagnosis, treatment and prevention of diseases, as well as support interdisciplinary dialogue between scientists and practicing physicians.

We recognize the importance of each published work and guarantee a thorough review process that meets international standards of scientific ethics and quality.

Our team makes every effort to ensure that your scientific contribution is presented to a wide audience and receives due recognition.

We sincerely invite scientists, researchers and practicing physicians from all over the world to cooperate.

"**International Medical Herald**" is open to publishing your original research, valuable clinical observations and articles.

Read "**International Medical Herald**", learn about the latest achievements, be inspired by new ideas and join our scientific community.

We look forward to your new publications and hope for a fruitful and long-term cooperation!

Sincerely,
Editor-in-Chief of the scientific and practical
journal "International Medical Herald", Professor

Ihor Churpiy